

A APLICABILIDADE E EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA LEI MARIA DA PENHA

Ana Flávia Silveira Campos¹
Ana Paula da Silva Sotero²

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo elucidar e analisar a aplicabilidade das medidas protetivas prevista na Lei Maria da Penha, seja em sociedade ou no ordenamento jurídico, também visa analisar a efetividade da lei diante dos números da violência no Brasil, bem como o crescente índice de violência de gênero que assola o país. Inicialmente, será apresentado um breve histórico de como se originou a lei e alguns dos princípios constitucionais aplicáveis aos casos de violência, buscando estudar a mulher e a violência no contexto sociológico. Tendo como objetivo identificar se realmente existe uma eficácia contra a violência doméstica na Lei nº 11.340/06, bem como abordar o caso emblemático de Maria da Penha e por fim, os procedimentos das medidas a serem realizadas à vítima. O artigo, ainda, aprofunda-se nas medidas protetivas, visando apresentar a conceituação e aplicação. A metodologia aconteceu, principalmente, na pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir da consulta dos mais variados títulos da área das ciências jurídicas, psicológicas e sociológicas, textos legais, dados quantitativos e análise de situações reais.

Palavras-chave: Medidas Protetivas. Lei Maria da Penha. Agressão.

ABSTRACT

This article aims to elucidate and analyze the applicability of the protective measures provided for in the Maria da Penha Law, whether in society or in the legal system, it also aims to analyze the effectiveness of the law in the face of the numbers of violence in Brazil, as well as the growing rate of gender violence that plagues the country. Initially, a brief history of how the law originated and some of the constitutional principles applicable to cases of violence will be presented, seeking to study women and violence in a sociological context. Aiming to identify if there really is an effectiveness against domestic violence in Law nº 11.340/06, as well as to address the emblematic case of Maria da Penha and finally, the procedures of the measures to be carried out to the victim. The article also deepens on protective measures, aiming to present the conceptualization and application. The methodology took place, mainly, in the bibliographical research, developed from the consultation of the most varied titles in the area of legal, psychological and sociological sciences, legal texts, quantitative data and analysis of real situations.

Keywords: Protective Measures. Maria da Penha Law. Aggression.

1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica e familiar é um problema grave que requer políticas públicas para ser combatido. A Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, trouxe mudanças importantes no enfrentamento da violência contra as mulheres. No entanto, é necessário avaliar como essa lei se adapta às diferentes realidades sociais e seu impacto na sociedade. A lei tem o objetivo de proteger as mulheres em situação de violência, indo além de medidas repressivas e também focando na prevenção.

A violência doméstica abrange uma ampla gama de comportamentos, desde tortura até atos de violência verbal contra pessoas vulneráveis. Para entender a violência doméstica em seu contexto sociocultural, é fundamental analisar seus aspectos físicos, psicológicos e o perfil das vítimas. É importante lembrar que a violência contra a mulher não se limita apenas ao ato em si, mas também inclui o comportamento que a perpetua.

1

A Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, menciona de forma genérica as formas de manifestação da violência, permitindo a interpretação aberta e não limitativa. Isso indica que a violência doméstica ocorre em diversos contextos, embora não haja um rol taxativo na legislação. Dentre os vários tipos de violência, destacam-se a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, para os quais são necessárias medidas proteti-

1 Graduada em Direito pela FASAVIC.

2 Professora orientadora.

vas visando punir o agressor, isolar a vítima e proibir qualquer contato, assegurando que ela possa exercer seus direitos e sair de casa com segurança. A eficácia dessas medidas protetivas e o medo constante vivido pela vítima serão analisados.

Esta Lei, contém diversos artigos dedicados às medidas protetivas, com o objetivo de garantir às mulheres o direito a uma vida livre de violência. As medidas protetivas de desejo permitem que a mulher tome decisões livres sobre buscar ou não a proteção do Estado, ao mesmo tempo que limitam sua capacidade de processar o claro agressor. No entanto, uma conduta considerada como violência contra a mulher ou grave ameaça requer a aprovação da autoridade competente.

Este artigo busca demonstrar a importância das medidas protetivas de urgência na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Embora haja avanços nos direitos das mulheres, ainda há desafios a serem superados. A prontidão de ação do Estado é fundamental para reduzir a vulnerabilidade das mulheres. Será abordada a evolução histórica da violência contra a mulher, a criação da Lei Maria da Penha e sua aplicação nos casos de violência doméstica. A Lei Maria da Penha foi implementada no Brasil com o objetivo de garantir proteção específica às mulheres em situação de violência.

O tipo de pesquisa realizado neste artigo foi uma revisão bibliográfica, através de consulta a livros, artigos científicos, dissertações, jurisprudências e doutrinas. O período das fontes de pesquisa foi publicado nos últimos 10 anos. As palavras-chave utilizadas na busca foram: medidas protetivas; lei Maria da Penha e Agressão.

O presente estudo se baseia em uma revisão bibliográfica, que consiste em analisar e sintetizar informações provenientes de fontes diversas, como livros, artigos científicos, dissertações, jurisprudências e doutrinas. Uma revisão bibliográfica é uma abordagem que permite explorar e interpretar o conhecimento acumulado sobre o tema em questão, segura para uma compreensão mais ampla e fundamentada do assunto.

A abordagem adotada neste estudo é de cunho qualitativo. Isso significa que buscamos compreender a importância das medidas protetivas de urgência na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica por meio da análise detalhada e interpretação das informações registradas nas fontes de pesquisa selecionadas. A abordagem qualitativa nos permite explorar nuances, contextos e significados subjacentes ao fenômeno pensado.

As fontes de pesquisa foram selecionadas com base em critérios que garantem a captura, a eternidade e a confiabilidade das informações transmitidas. Foram considerados apenas materiais publicados nos últimos 10 anos, visando incorporar as pesquisas e perspectivas mais recentes sobre o tema. Além disso, priorizamos fontes de publicações acadêmicas e jurídicas, as quais oferecem embasamento teórico e prático consistente.

Por meio da combinação desses elementos, a pesquisa buscou analisar a eficácia das medidas protetivas de prescrição na Lei Maria da Penha na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. A próxima seção abordará os resultados obtidos a partir da análise das fontes selecionadas.

2 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

A violência contra as mulheres é um fenômeno que existe há séculos, em diversas culturas e sociedades em todo o mundo. A evolução histórica da violência contra a mulher pode ser dividida em quatro períodos principais: pré-história, antiguidade, Idade Média e época moderna.

Na pré-história, a violência contra as mulheres era comum, e as mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade dos homens. Estupros, espancamentos e outras formas de violência eram considerados uma forma aceitável de controle masculino sobre as mulheres.

Na antiguidade, as mulheres ainda eram consideradas inferiores aos homens, e a violência contra elas era endêmica. Em muitas culturas antigas, as mulheres eram submetidas a mutilações genitais, escravidão sexual, casamentos forçados e outras formas de opressão.

Durante a Idade Média, a violência contra as mulheres continuou a ser uma realidade, mas começaram a surgir algumas mudanças na forma como as mulheres eram vistas na sociedade. Por exemplo, as mulheres ganharam acesso à educação em alguns lugares, e algumas se tornaram líderes religiosas ou políticas. No entanto, a violência sexual ainda era comum, e as mulheres que eram acusadas de bruxaria ou de outras ofensas eram frequentemente torturadas e executadas.

Na época moderna, a violência contra as mulheres continuou a ser uma questão importante, mas a luta pelos direitos das mulheres começou a ganhar força. Na década de 1800, as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto e por outras formas de igualdade política, social e econômica. Durante o século XX, surgiram movimentos feministas em todo o mundo, que lutaram por mudanças nas leis e políticas para proteger as

mulheres da violência.

Para tanto, é fundamental demonstrar os aspectos históricos da violência contra a mulher nos ordenamentos jurídicos brasileiros, tendo em vista que desde os primórdios a mulher é vista socialmente através de lentes patriarcais.

Nesse sentido, segundo Essy (2017, p. 45), no início do século XVI, Portugal havia acabado de descobrir o Brasil e tinha um forte desejo de tomar posse das terras e colonizá-las antes que outros países tentassem fazê-lo, bem como para expandir os domínios da cristandade. Os exploradores portugueses não demonstraram interesse em se estabelecer na região, priorizando a exploração de territórios desconhecidos com o objetivo de enriquecer e retornar à Europa. Naquela época, a agricultura não era uma prioridade para eles, já que demandava um grande investimento para a fixação das terras. Além disso, as possessões de Portugal fora da América e o rápido enriquecimento no Brasil não aumentaram o interesse da corte pela região. O autor afirma ainda, que em decorrência da valorização do açúcar na Europa, foram necessários portugueses no Brasil para a produção de lavouras de grande porte e, conseqüentemente, de latifúndios.

A necessidade de desenvolvimento levou ao surgimento dos primeiros engenheiros no Brasil, quando os portugueses se estabeleceram no litoral. Essa colonização deu origem a uma sociedade patriarcal, na qual a figura do patriarca exercia uma forte influência. Nesse contexto, as mulheres eram submissas aos homens, tanto emocional quanto financeiramente.

O chefe da família, conhecido como pater famílias, detinha autoridade absoluta sobre seus filhos, independentemente de sua idade ou estado civil, e possuía o poder de deserdá-los. Para realizar casamentos, negócios, obter emprego, ocupar cargos públicos ou exercer qualquer direito cívico, o filho precisava da aprovação do pai. Somente após a morte do pai é que o filho se tornava plenamente um cidadão romano e assumia o papel de ‘pai de família’. (ARIÈS, Philippe e DUBY, Georges. Op. Cit., p. 38.).

Dessa forma, o pater famílias assumiu o controle sobre a vida e a morte de seus descendentes (ius vitae ac necis), conforme estabelecido nas XII Tábuas (540-451 a.C.). (TSUTSUI, 2013).

É importante ressaltar que, até recentemente, a legislação brasileira reconhecía o homem como o chefe da família, concedendo-lhe poder sobre a esposa e os filhos. Nesse contexto, o sistema patriarcal atuou como um mecanismo que permitiu e até mesmo legitimou abusos e exploração contra as mulheres, o que ainda se reflete na estrutura social atual, onde a subordinação feminina aos homens é por vezes considerada um costume e uma tradição.

Além disso, é possível notar que, naquele período, os homens tinham o poder de manter suas esposas e filhos em confinamento. Os conventos, por exemplo, acabaram se tornando uma forma de aprisionamento para mulheres que desafiavam as normas patriarcais, restringindo sua liberdade e suas escolhas dentro desse espaço, conforme destacado pelos autores MELO e PAIVA.

Os conventos, por exemplo, abrigavam pessoas do sexo feminino que desejavam viver uma vida religiosa sem terem que se submeter a um voto solene, como no caso das Freiras, transformando-se em uma espécie de prisão para mulheres que votavam contra as regras patriarcais. (MELO; PAIVA, 2019, pág. 178).

É possível constatar que a presença das mulheres foi frequentemente reprimida devido à ideologia predominante na sociedade. Essas crenças foram internalizadas pelas instituições e respaldadas pela legislação, legitimando o controle masculino sobre as mulheres, visto como indispensável para a manutenção da estrutura familiar e do equilíbrio social.

A moral, principalmente no que se refere aos aspectos sexuais, era permissiva ao sexo masculino e repressiva ao sexo feminino, vinculando a honestidade ao comportamento sexual (SILVA; PAIVA, 2019, p. 1-18).

Desde o princípio, qualquer conduta que se desviasse das normas sociais estabelecidas para as mulheres era considerada uma transgressão, o que justificava o uso da violência como forma de castigo. Além disso, a figura masculina era percebida como superior e detentora de autoridade, fortalecendo o patriarcado e a subjugação das mulheres. Nesse contexto, a legislação desempenhou um papel crucial ao moldar comportamentos e estabelecer medidas punitivas voltadas às mulheres.

Com a Proclamação da Independência em 1822, o Brasil se libertou de Portugal e estabeleceu suas próprias leis. Após esse período e a promulgação do Código Penal de 1830, foi concedido aos homens o direito de tirar a vida de suas esposas em casos de adultério, sem a existência de medidas de restrição, como mencionado pelos autores.

O Código Penal de 1830 restaurou o direito do homem de matar sua esposa, impedindo a possibilidade de uma ordem de restrição se uma figura masculina matou uma mulher no contexto de adultério. A justiça não reprimia os crimes contra a vida e a integridade física das mulheres, e em muitos casos os homens eram absolvidos. Essa impunidade contribuiu para o aumento da violência contra as mulheres e perpetuação do patriarcado. (MELO; PAIVA, 2019, p. 19).

Como resultado, o ciclo de violência se inicia quando a vítima opta por não permanecer em silêncio e a sociedade mostra indiferença diante do problema. Posteriormente, o agressor passa a impor castigos e punições à vítima. Ademais, a vítima pode buscar justificativas para o comportamento violento do agressor.

Essa realidade evidencia que a violência contra a mulher tem suas raízes na estrutura patriarcal da sociedade, na qual os homens detinham o poder e as mulheres e filhos se submetiam. Por conseguinte, esse problema está intrinsecamente ligado às percepções culturais da sociedade brasileira.

2.1. HISTÓRICO DA LEI MARIA DA PENHA

Muitas vítimas de violência doméstica optam por não denunciar seus agressores às autoridades competentes, perpetuando um ciclo de silêncio e impunidade. No entanto, a história de Maria da Penha Maia Fernandes é um exemplo marcante de luta por justiça e direitos, que provocou uma transformação significativa no sistema jurídico brasileiro em busca de proteção para as vítimas.

Maria da Penha Maia Fernandes, uma cidadã brasileira, se tornou um símbolo na batalha contra a violência doméstica. Sua jornada teve início na década de 1980, quando ela contraiu o matrimônio com Marco Antônio Heredia Viveiros, um colombiano, com quem teve três filhas.

Logo após o casamento, Maria da Penha passou a sofrer agressões físicas e psicológicas constantes por parte de seu esposo. Com o tempo, essas agressões se intensificaram, culminando em um ato brutal em 1983, quando Marco Antônio tentou tirar sua vida enquanto ela dormia. Como resultado dos tiros de arma de fogo, Maria da Penha ficou paraplégica.

Diante desse terrível incidente, Maria da Penha decidiu lutar por justiça. Ela denunciou seu marido às autoridades e instaurou um longo processo judicial em busca de punição pelos crimes cometidos. No entanto, o sistema jurídico brasileiro falhou em fornecer uma resposta adequada ao caso, deixando o agressor impune. De acordo com o relato de Fonseca:

No início de 1984, Maria da Penha dá seu primeiro depoimento à polícia, seguido de apresentação penal pelo Ministério Público no mês de setembro. Apenas em outubro de 1986 que a juíza aceita a denúncia, e em maio de 1991, Heredia vai a Júri Popular, sendo condenado a quinze anos de prisão. (FONSECA, 2010, p. 45)

Após o agressor interpor recursos, o Tribunal de Justiça do Ceará recusou um deles e determinou a realização de um novo julgamento em abril de 1995. Em maio do mesmo ano, o Tribunal de Alçada Criminal do Ceará anulou o primeiro julgamento devido a questões mal formuladas direcionadas aos jurados. Em março de 1996, ocorreu um segundo julgamento, ocorrido na sequência e o agressor teve uma pena de dez anos e seis meses de prisão.

No entanto, a defesa apresentou um novo recurso, que foi considerado intempestivo, mas ainda assim foi acolhido pelo Tribunal de Alçada, alegando que o réu foi condenado apesar das provas motivadas nos autos, geradas na anulação do segundo julgamento.

A impunidade do agressor levou Maria da Penha a buscar justiça em outras instâncias. Maria da Penha buscou apoio em organizações de direitos humanos e recorreu a instâncias internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela se tornou uma das primeiras mulheres brasileiras a denunciar o Estado brasileiro por falhas no combate à violência doméstica.

4

Graças à sua luta incansável, anos depois, em 2006, o caso de Maria da Penha resultou na criação da Lei Maria da Penha, em reconhecimento à sua coragem e inteligência. Essa legislação é considerada uma das mais avançadas no enfrentamento da violência doméstica em todo o mundo, estabelecendo medidas de proteção para mulheres vítimas de violência e impondo garantias mais severas aos agressores.

A Lei Maria da Penha representa um marco importante na busca pela justiça e igualdade de gênero e tem sido um instrumento fundamental para combater a violência doméstica e promover a segurança e o bem-estar das mulheres no Brasil.

3.1 CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL

A Lei Maria da Penha é resultado de anos de trabalho e luta de inúmeras mulheres do Brasil e do mundo. Teve um impacto significativo na Convenção de Belém do Pará e na Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher. O desenvolvimento do seu texto ocorreu ao longo de uma discussão prolongada. Uma coalizão de ONGs feministas fez a primeira proposta, posteriormente revisada por um grupo de trabalho interministerial sob a direção da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Pode-se dizer que uma das novidades da lei para o âmbito nacional foi a forma como tratou o tema em suas particularidades, como a compreensão das relações de poder entre os sexos.

Além disso, ela propõe ações para acabar com a violência contra a mulher, proteger e apoiar as vítimas e punir os agressores (VIEIRA; CHARF, 2012; MENEGHEL et al., 2013; FREITAS, 2013; PARIZOTTO, 2016; OLIVEIRA, 2017; PARIZOTTO, 2018).

Um fato fascinante é que a Lei Maria da Penha ganhou popularidade entre as mulheres porque, de acordo com um estudo do Datasenado de 2013, “99% das mulheres no país já ouviram mulheres discutindo sobre a Lei, e isso vale para todas as plataformas de mídia social”. Mulheres de todas as idades, níveis socioeconômicos e raças sabem da existência da lei destinada a prevenir a violência doméstica e familiar (BRASIL, 2013, p. 2).

No campo da prevenção, a Lei Maria da Penha, prevê a cooperação entre o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, além das áreas de educação, assistência social, saúde, trabalho, segurança pública e habitação. A lei também incentiva a promoção de estudos e pesquisas de gênero, o desenvolvimento profissional dos envolvidos, o desenvolvimento de campanhas educativas e preventivas, bem como a inclusão de aulas sobre violência contra a mulher nos currículos escolares.(BRASIL, 2014).

A lei introduziu a possibilidade de uma mulher solicitar medidas protetivas imediatas quando se trata de proteção. Essas medidas podem ser solicitadas na própria delegacia e a autoridade judiciária terá o prazo máximo de 48 horas para analisar e conceder ou não o pedido; elas podem se referir ao agressor (proibir sua aproximação da vítima, restrição de visitas aos dependentes menores, entre outras), ou também à ofendida e seus bens como separação de corpos, encaminhamento dela e seus dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento, restituição de bens indevidamente subtraídos entre outras medidas cabíveis.(MENEGHEL et al., 2013; BRASIL, 2014).

Ainda no campo protetivo, a Lei proíbe que a mulher dê advertências ou notificação ao agressor, estabelece a possibilidade de prisão em flagrante ou preventiva e torna obrigatória a prestação de assistência jurídica às vítimas.(MENEGHEL et al., 2013; BRASIL, 2014).

Acerca das ações propostas pela lei que visam a proteção das mulheres, um dos policiais entrevistado pela pesquisa de Meneghel et al. (2013) relata que depois da lei, nós temos a prerrogativa e obrigação, quando a vítima solicita esse acompanhamento, de acompanhar até o local para garantir sua segurança e retirar seus pertences da casa, até ela ter uma solução definitiva, que passa pela justiça, através das medidas protetivas solicitadas no plantão mesmo, até o afastamento do cidadão, do companheiro de casa. Isso a gente faz e tá previsto na lei, era uma das resoluções que antes da Lei Maria da Penha não se tinha, e eu acho que isso é bem positivo. (operador policial 2), (MENEGHEL et al., 2013, p. 694).

Em relação ao atendimento que o Estado deve às mulheres vítimas de violência, a referida Lei prevê novas ações integradas às políticas de assistência social, saúde, segurança pública e emprego. Dessa forma, o juiz decidirá se as mulheres podem participar de programas assistenciais, por exemplo. A mulher também terá acesso a todos os serviços de saúde que necessitar, incluindo contracepção de emergência e tratamento para profilaxia de AIDS e DSTs.

5

No que diz respeito à punição do agressor, um ponto que ilustra essa mudança de paradigma é o fato de que, de acordo com a Lei 9.099/95, os casos de ofensas físicas e ameaças contra a mulher não podem ser tratados judicialmente; ou seja, deixaram de ser consideradas infrações de baixo potencial e não podem ser punidas apenas com multa pecuniária, conforme afirma Meneghel (2013). Antes de Maria da Penha, as situações de violência contra a mulher eram julgadas de acordo com a Lei 9.099/95 e grande parte dos casos era considerada crime de menor potencial ofensivo, cuja pena ia até dois anos e os casos eram encaminhados aos

Juizados Especiais Criminais (JECRIM).

Desse ponto de vista, é possível compreender que a violência resulta da falta de equilíbrio de poder, o que leva a relações baseadas na dominação. Além disso, é preciso reconhecer que existem várias formas de violência. Além disso, a Lei 11.340/2006 lista várias categorias de violência e elenca no artigo 7º no decorrer dos incisos de I a V diversas categorias de agressões.

Um dos mecanismos de proteção a violência prevista na Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. Nos dizeres de Lavigne e Perlingeiro:

Trata-se de mecanismo legal destinado a gerar procedimentos judiciais, políticas e serviços especializados, particularmente no âmbito do sistema de justiça, operando em rede, com perspectiva interdisciplinar e foco na mulher usuária do sistema. (LAVIGNE e PERLINGEIRO, 2011, p. 291).

Como resultado, torna-se evidente que as medidas protetivas constituem um conjunto dos poderes legislativo, judiciário e executivo, com o objetivo de salvaguardar as mulheres. Nessa perspectiva, é importante compreender que tais medidas nem sempre estão ocorrendo à ocorrência de um crime específico.

A violência doméstica, e não o crime, é o que justifica o uso de tais medidas, a concepção de violência doméstica não está completamente desvinculada de uma infração criminosa. A violência doméstica envolve a prática de atos violentos, abusivos ou coercitivos cometidos dentro do ambiente familiar ou em relações íntimas, o que pode configurar crimes como agressão física, ameaça, lesão corporal, entre outros.

A lei também conferiu aos magistrados maior autonomia para agir por iniciativa própria, ao exigir de se limitarem apenas às medidas protetivas solicitadas pela vítima ou pelo Ministério Público (DIAS, 2010).

Uma vez constatado que as medidas protetivas não estão atuando diretamente à esfera judicial, torna-se possível para a autoridade policial e o juiz atuarem com maior autonomia, oferecendo maior suporte à vítima. As medidas protetivas estão previstas nos artigos 18 a 24 da Lei 11.340/2006.

A distância entre a vítima e o local de convívio e a proibição de determinados comportamentos, como a proximidade e o contato, através de qualquer meio de comunicação com a vítima e a sua família, estabelecendo uma distância mínima entre estes e o agressor, são inovações que se destacam através da Lei Maria da Penha.

Outra inovação do ponto de vista jurídico, é a proposta de criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, os quais devem ter competência cível e criminal. A vantagem desse modelo de Juizado é agilizar e tratar os casos dentro de suas complexidades, bem como reduzir a chamada rota crítica da mulher vítima de violência (PARIZOTTO, 2016).

A importância desse hibridismo decorre do fato de que, muitas vezes, os aspectos construtivos são mais determinantes para garantir a interrupção do ciclo da violência contra a mulher do que a própria punição do agressor.

4. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

É possível observar como os comportamentos tanto dos agressores quanto das vítimas são fortemente influenciados por fatores históricos e culturais. Como resultado, os homens foram socializados para buscar a superioridade usando sua força física e psicológica, enquanto as mulheres foram condicionadas a serem submissas e reprimidas.

Essas concepções sociais, que estabelecem os papéis de gênero masculino e feminino, têm um impacto direto nas ações tanto dos agressores quanto das vítimas. No entanto, isso é apenas um dos vários fatores que originaram a disseminação da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Portanto, é necessário compreender a causa fundamental desse problema, bem como suas consequências, a fim de fortalecer as políticas públicas e adotar medidas que visem eliminar ou, pelo menos, reduzir significativamente essa forma de agressão. Estudos sugerem que uma parcela significativa das crianças que são vítimas de violência acaba se tornando agressores (JUNQUEIRA, 1998).

Como resultado, famílias desestruturadas e permeadas por conflitos tendem a gerar comportamentos agressivos em crianças e adolescentes. É importante notar que isso cria um ciclo vicioso, no qual crianças e adolescentes se tornam adultos violentos que perpetuam situações de agressividade (KORN et al., 1998).

Dessa forma, quando os homens testemunham violência doméstica contra suas mães durante a infância ou quando eles próprios se tornam vítimas de agressões, é evidente que continuam propagando esses

comportamentos. Além disso, as diferenças de personalidade também devem ser consideradas. Homens que têm dificuldade em lidar com situações hostis, demonstrando atitudes desequilibradas, implacáveis e sendo emocionalmente instáveis, impulsivos e teimosos, têm maior propensão a se tornarem agressores.

Dessa forma, diante de situações imprevisíveis e distantes de seu controle, algumas pessoas expressam sua oculta por meio da violência (NOVAES; FONTES, 2020). É importante observar que esses traços de personalidade são indicadores de um potencial agressor; ou seja, nem todas as pessoas que apresentam essas características se comportam da mesma maneira.

Para compreender as causas da violência doméstica no país, um estudo realizado pelo Senado Federal em 2017 retratou a realidade da violência doméstica e familiar no Brasil. De acordo com esse estudo, entre os fatores que levaram às agressões, 24% das mulheres apontaram o uso de álcool como causa, 19% mencionaram brigas e discussões, e 16% citaram ciúmes (BRASIL, 2017). Além disso, o uso de drogas foi mencionado em 5% dos relatos. É importante ressaltar que o ciúme pode ser caracterizado como um sentimento de posse do agressor em relação à vítima.

Assim, percebe-se que a construção social do homem opressor e autoritário não se limitou ao passado. O ciúme pode manifestar-se em situações triviais, como discordar da vestimenta feminina, do relacionamento com outras pessoas e até mesmo em relação aos filhos e animais domésticos. Além disso, o alcoolismo é um problema frequente nas famílias brasileiras e predisposto à violência. Como resultado, o agressor torna-se mais tolerante a agir de modos que normalmente não agiria se estivesse sóbrio. O consumo de álcool frequentemente está associado ao uso de outras substâncias, muitas vezes ilícitas, o que é outro fator que contribui para a violência.

Da mesma forma, outro obstáculo para a separação da vítima e do agressor é a necessidade das mulheres de contar com o apoio social de familiares e amigos, bem como a crença de que algo pode ser feito para acabar com essa violência.

Ao considerar os pontos mencionados, é surpreendente constatar que, mesmo com um maior conhecimento sobre seus direitos e proteções, as mulheres ainda permanecem em relacionamentos abusivos por longos períodos, optando por encerrá-los somente quando não há outra alternativa. Essa realidade revela a persistência de uma cultura machista na sociedade brasileira.

5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO URGENTES

De acordo com Bruno (2013), às medidas protetivas podem ser consideradas como instrumentos que asseguram que uma mulher em situação de violência possa agir livremente contra seu agressor quando optar por buscar assistência, seja essa assistência em nível estadual ou judicial específico. Para que tais medidas fossem concedidas, é necessário constatar a prática de violência contra a mulher, ocorrendo no âmbito das relações familiares ou domésticas entre o agressor e a vítima.

A criação das medidas protetivas de urgência é uma das provisões mais relevantes da Lei Maria da Penha, com o objetivo de garantir a integridade física, moral, psicológica e material da mulher que se encontra em situação de violência, fornecendo condições mínimas para buscar a intervenção jurisdicional diante das agressões sofridas pelas vítimas (SOUZA, 2009).

As medidas protetivas são consideradas inovações no âmbito judicial. O pedido da vítima deve ser encaminhado aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, quando estes não estiverem disponíveis, após o registro da ocorrência em um boletim, o caso deve ser direcionado à vara criminal (DIAS, 2007). De acordo com a autora Fernandes (2015), às medidas protetivas de urgência pela Lei Maria da Penha são uma das inovações fundamentais e são divididas em medidas que impõem obrigações ao agressor (art. 22) e medidas que protegem a vítima (art. 23 e 24), de natureza pessoal, destinadas ao agressor, aos bens ou à vítima.

Essas medidas têm como objetivo proteger as vítimas de violência doméstica e familiar e punir os agressores com base na gravidade de seus atos, sendo de extrema importância para garantir o cumprimento dos objetivos desta lei. É importante ressaltar que essas medidas foram desenvolvidas com o propósito de permitir que a vítima possa iniciar uma ação penal, além de garantir sua integridade física e psicológica, permitindo que ela retome sua vida como antes do crime, livre da violência. Nesse sentido, é válido destacar que as medidas protetivas podem ser solicitadas tanto pela vítima quanto pelo Ministério Público (VIEIRA, 2017).

Conforme mencionado anteriormente, o artigo 18 da Lei 11.340/06 estabelece que o juiz deve analisar o pedido de medidas de urgência em um prazo de 48 horas, decidir sobre sua concessão, encaminhar a vítima

para assistência jurídica e, quando necessário, acionar o Ministério Público para implementar as medidas implementadas (BRASIL, 2006).

Segundo Celmer (2010), em grande parte dos casos de agressão, a vítima fica satisfeita com o resultado obtido com a concessão da medida protetiva, demonstrando desinteresse em continuar com o processo criminal. No entanto, em casos menos comuns, uma vítima pode demonstrar interesse apenas em dar continuidade à ação penal, sem interesse nas medidas protetivas. Alguns dispositivos da Lei Maria da Penha criaram mecanismos punitivos mesmo sem a criação de novos tipos penais.

Um exemplo disso é o artigo 129, § 9º do Código Penal, que estabelece uma qualificação para o crime de lesão corporal ocorrido no contexto da violência doméstica e familiar, gerado no aumento da pena de forma abstrata. Além disso, a Lei 11.340/2006, em seu artigo 20, previu a possibilidade de prisão preventiva do agressor (BRASIL, 2006).

A Lei Maria da Penha estabelece medidas rigorosas de proteção e afastamento para as vítimas de agressão, além de punições severas para os agressores, sendo uma ferramenta importante no combate à violência doméstica e familiar, garantindo a integridade física e psicológica das vítimas em situação de perigo.

Dentre essas medidas, encontram-se as medidas protetivas urgentes listadas no segundo capítulo da lei. Nessa seção, a lei introduz o controle de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo apoio social e psicológico. O inciso II deste capítulo estabelece medidas que impõem obrigações ao agressor em relação à vítima. Essas medidas são utilizadas para proteger a integridade física e psicológica das mulheres em situação de risco. Elas incluem a separação do agressor da residência comum e a observação de se aproximar da vítima ou de qualquer membro de sua família.

De acordo com Pasinato (2015), às medidas protetivas possibilitam uma resposta mais rápida às mulheres em situação de violência, as protegendo, conforme Marcelino (2008), quando uma mulher vítima de violência doméstica comparece a uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, é sua responsabilidade informar seu desejo por alguma medida protetiva contra o agressor. Nos casos em que a medida é solicitada, a autoridade policial tem o dever de encaminhar o pedido ao juiz dentro de 48 horas, e o juiz terá o mesmo prazo para decidir se acata ou não o pedido da medida protetiva.

É necessário que haja semelhanças entre o depoimento da vítima e os depoimentos de outras testemunhas antes que as medidas protetivas possam ser concedidas. Somente então o magistrado poderá reconhecer o «*fumus bonis iuris*», ou seja, o direito da pessoa de solicitar a concessão das medidas protetivas. No caso do «*periculum in mora*», que indica o perigo de atraso, a demora na aplicação das medidas preventivas pode resultar em lesões. (CAVALCANTE; RESENDE, 2014). As Medidas Protetivas de Urgência foram criadas e estão previstas nos artigos 12, 18, 19 e 22 a 24 da Lei 11.340/06.

Assim que uma mulher registra um boletim de ocorrência informando que foi vítima de violência doméstica, a autoridade policial é obrigada a perguntar se a vítima está interessada no deferimento de medidas protetivas programadas em lei, como o afastamento do lar, interrupção de aproximação, contato e frequência a determinados lugares, restrição ao direito de visita de menores e prestação de alimentos provisórios (art. 22). A vítima pode fazer o pedido por escrito na delegacia, sem a necessidade de um advogado, e o pedido deve ser encaminhado ao juiz em até 48 horas, acompanhado de cópia do boletim de ocorrência e do depoimento da mulher.

O juiz, por sua vez, deve decidir sobre o adiamento dos pedidos no prazo de 48 horas. Esse procedimento permite que o juiz responda rapidamente (em até 96 horas) a uma situação de urgência vivenciada por uma mulher vítima de violência, visando resguardar sua integridade física e moral (BRASIL, 2006). As medidas protetivas da Lei Maria da Penha começam com o afastamento do agressor do convívio da vítima e do domicílio, proibindo qualquer tipo de contato. Além disso, é estabelecida uma distância mínima entre o agressor e a vítima, o agressor é restrito de visitar os dependentes menores e é obrigado a pagar pensão alimentícia provisória.

Segundo Zacarias (2013), a aplicação das medidas protetivas pode gerar mais transtornos para as vítimas, uma vez que elas não são garantias reais e concretas de que as agressões não voltarão a ocorrer. No entanto, Bruno (2013) destaca que antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor, os casos de agressão e violência doméstica eram tratados nos juízes especiais, onde a pena aplicada ao agressor era a prestação de serviços à comunidade e o pagamento de cestas básicas. Isso fazia com que o agressor retornasse para casa com a sensação de impunidade, levando-o a repetir atos violentos, pois acreditava que não seria punido. Além disso, não havia uma forma efetiva de separar o agressor da proximidade da vítima e do lar.

Com a entrada em vigor da Lei 13.641/18, uma nova modalidade penal foi incluída na Lei 11.340/06, a prisão em flagrante por descumprimento de medidas protetivas decretadas pelo tribunal. Isso significa que, a

partir de então, o agressor pode ser preso em flagrante caso descumpra as medidas protetivas determinadas pelo juiz. Essa alteração está prevista no Artigo 24-A da lei.

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018). (BRASIL, 2018).

A alteração trazida pela Lei 13.641/18 inserida na Lei 11.340/06, trouxe uma alteração significativa ao possibilitar a prisão de pessoas que agredirem mulheres no âmbito doméstico ou familiar e que estejam sujeitas a medidas cautelares. Com essa mudança, os agressores não podem mais ser punidos com penas alternativas. Essa garantia legal oferece a possibilidade de que, por meio do uso das medidas protetivas previstas, o autor da violência doméstica reduza a probabilidade de cometer agressões futuras, protegendo assim a integridade física e emocional da vítima. Como destaca a autora Bianchini:

A retirada do agressor do interior do lar, ou a proibição de que lá adentre, além de auxiliar no combate e na prevenção da violência doméstica, pode encurtar a distância entre a vítima e a Justiça. O risco de que a agressão seja potencializada após a denúncia diminui quando se providencia para que o agressor deixe a residência em comum ou fique sem acesso franqueado a ela. (BIANCHINI, 2013, p. 167).

Observa-se uma dificuldade na aplicação e fiscalização das medidas protetivas, especialmente quando se trata de garantir a eficácia das determinações judiciais. Frequentemente, é constatado que tais dispositivos não podem ser implementados integralmente devido a diversos fatores que dificultam sua consolidação (SOUZA, 2014).

A ineficácia das medidas é frequentemente atribuída ao fato de as vítimas retornarem e entrarem em conflito com seus agressores. Nesse contexto, a responsabilidade pela efetividade das medidas apresentadas recai sobre o poder judiciário, mas, em muitos casos, é atribuída à própria vítima, que opta por desistir da representação.

No que diz respeito às punições previstas na Lei Maria da Penha, Morato et al. (2009) argumentam que os artigos 17, 20 e 41 a 45, embora sejam fundamentais, ainda mostram-se pouco efetivos, especialmente devido à retratação da representação por parte das vítimas na maioria dos casos de ações públicas condicionadas. Muitas vítimas procuram a justiça e a polícia para intervir no conflito familiar, mas o que muitas almejam não é punição do seu agressor, e sim que essas instituições resolvem a conflitualidade intrafamiliar travada com o agressor (IZUMINO, 2004)

De acordo com Dias (2007), as medidas protetivas para vítimas de violência doméstica e familiar podem ser determinadas tanto pelo juiz competente quanto pela autoridade policial. O Ministério Público também exerce esse papel, pois é um órgão de segurança pública, mesmo que no âmbito administrativo.

Conforme destacado por Lima (2017), o momento em que uma vítima de violência compartilha o ocorrido com um agente policial é crítico, uma vez que a vítima está em uma situação de vulnerabilidade. No entanto, esse é o ponto de partida para uma possível ação judicial contra o agressor, e é fundamental que a mulher se sinta segura para continuar relatando o incidente. Embora as delegacias especializadas sigam os mesmos procedimentos burocráticos das demais delegacias, o atendimento recebido pela vítima é especializada e visa acolhê-la nesse momento difícil, pois, apesar de vulnerável, a vítima é frequentemente responsabilizada pela sociedade.

Segundo Lima (2017), é crucial que as delegacias especializadas tenham profissionais capacitados para atender mulheres vítimas de violência, pois elas podem não ter discernimento suficiente para identificar a gravidade da violência sofrida. Cabe à autoridade policial avaliar a necessidade de pedidos ou não medidas protetivas. Essas medidas visam não apenas proteger a mulher, mas também garantir que ela possa circular

livremente e sem medo, desfrutando de uma vida plena e digna, longe de seu agressor, com o respaldo necessário. Nos casos em que a vida da mulher está em perigo iminente, são adotadas medidas protetivas urgentes para salvaguardar sua integridade física e psicológica dentro do ambiente doméstico e familiar.

Como ressalta Dias (2015, p. 78), “deter o agressor e garantir a segurança pessoal e patrimonial da vítima e de seus filhos é responsabilidade tanto da polícia quanto do juiz, bem como do Ministério Público, todos devem agir imediatamente e de forma eficiente”. É crucial que todos os envolvidos ajam diante de situações de violência testemunhadas. A autoridade policial estará mais preparada para intervir quando a violência doméstica e familiar contra a mulher (e seus filhos) for identificada. De acordo com o artigo 18 da Lei nº 11.340/2006:

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

Conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência;
Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso; Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis.
(BRASIL, 2006, s/p)

Dessa forma, foram implementadas medidas para assegurar o acesso das mulheres a garantias. Conforme estabelecido na Lei nº 11.340/2006, às vítimas de violência doméstica ou familiar têm direito a medidas protetivas de urgência, que visam garantir sua segurança e a de seus familiares. O artigo 19, §1º, §2º e §3º da referida lei especificam quem tem autorização para solicitar a medida protetiva, conforme descrito a seguir:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§1º - As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§2º - As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§3º - Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.(BRASIL, 2006, s/p)

Consequentemente, fica claro que este artigo amplia ainda mais a flexibilidade das medidas protetivas de emergência. No que diz respeito à questão principal, é permitido que a solicitação seja feita diretamente ao juiz. Cunha e Pinto (2012) reconhecem que, dada a urgência da situação que exige a adoção imediata de medidas protetivas para a vítima, é possível que a própria vítima se dirija ao juiz para exercer seus direitos. Conforme estabelecido pelo artigo 20 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006):

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. (BRASIL, 2006, s/p)

As circunstâncias específicas de cada caso determinam se o agressor será preso e permanecerá detido após a audiência de custódia. No entanto, conforme apontado por Biagi (2014), nem sempre as medidas protetivas são seguidas de acordo com as ordens judiciais. Quando isso acontecer, o juiz tem a opção de solicitar a assistência das autoridades para garantir o cumprimento efetivo.

Para Cavalcanti (2010), a Lei nº 11.340/2006 não é perfeita, mas contribui para o combate à violência doméstica contra a mulher, uma vez que prevê proteção e assistência à vítima, bem como políticas públicas e punições mais severas para os agressores.

Com o intuito de evitar surpresas ao infrator e garantir oportunidade de defesa, o artigo 22 da Lei Maria da Penha estabelece medidas para quando a ordem de afastamento do agressor é prisão preventiva.

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

-Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

-Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Frequentações de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

- Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

§1º - As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.

§2º - Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 6º da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§3º - Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

§4º - Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).(BRASIL, 2006, s/p)

Para fornecer um atendimento rápido e eficiente à vítima, é essencial que a Polícia e o Judiciário estejam preparados para oferecer assistência médica imediata. Além disso, é crucial que a vítima seja avisada sobre seus direitos para garantir a efetiva proteção jurídica.

O atendimento às mulheres vítimas de violência requer um nível absoluto de proteção, incluindo recursos humanos especializados e uma infraestrutura adequada por parte da polícia.

É amplamente reconhecida a responsabilidade da autoridade policial em informar e orientar a vítima sobre seus direitos e os serviços disponíveis. Portanto, as autoridades policiais devem conscientizar a população sobre a existência da rede de apoio, uma vez que muitas mulheres desconhecem seus direitos e obrigações legais.

6. AVANÇOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA CF DE 1988

O ordenamento jurídico brasileiro, prevê na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio constitucional da igualdade, perante a lei, nos seguintes termos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
(BRASIL, 1988, s/p).

O princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal de 1988, pode ser observado em diferentes aspectos. Por exemplo, o artigo 4º, inciso VIII, trata da igualdade racial; o artigo 5º, inciso I, aborda a

igualdade entre os sexos; o artigo 5º, inciso VIII, versa sobre a igualdade de credo religioso; o artigo 5º, inciso XXXVIII, trata da igualdade no acesso à justiça; o artigo 7º, inciso XXXII, versa sobre a igualdade no ambiente trabalhista; e o artigo 14 trata da igualdade política. Além disso, o artigo 150, inciso III, disciplina a igualdade tributária (BARRETO, 2010).

Nesse contexto, conclui-se que o princípio da igualdade, garantido constitucionalmente, opera em dois níveis distintos. Por um lado, limita o legislador e o poder executivo na criação de leis, atos normativos e medidas provisórias que estabeleçam tratamentos diferenciados de forma abusiva para pessoas em situação indiferente.

Conforme ensinado por Moraes (2016, p. 64), em outro plano, o princípio da igualdade obedeceu ao intérprete, especialmente às autoridades públicas, a obrigação de aplicar a lei e os atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecer diferenciações garantidas em sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social.

Com isso, o legislador não poderá alterar leis que violem o princípio da igualdade, sob pena de ofender flagrantemente a Constituição. O referido instituto pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual, dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades (NERY JUNIOR, 2009).

O princípio da igualdade de gênero estabelece que homens e mulheres têm os mesmos direitos e responsabilidades na sociedade conjugal, garantindo a igualdade de gênero no contexto familiar. Isso ressalta a importância da publicação do novo Código Civil brasileiro e a necessidade de reformar o código penal, que remonta à década de 1940 (CAMPOS; CORRÊA, 2007).

Esse princípio reflete a igualdade entre homens e mulheres em termos de deveres e direitos perante a sociedade, conforme previsto na Constituição Federal. Iamamoto, ao debater a questão social, destaca a importância desse princípio ao abordar a desigualdade de gênero.

Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade.(IAMAMOTO, 2011, p. 27).

A Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio da igualdade de gênero, garantindo que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e deveres na sociedade conjugal. Isso demonstra a importância da publicação do novo Código Civil brasileiro e a necessidade de reforma do código penal, que é antiquado (CAMPOS; CORRÊA, 2007).

A participação do movimento feminista foi fundamental para promover mudanças legislativas e lutar pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. A Constituição de 1988 reconheceu a igualdade de gênero no artigo 5º e no artigo 226, §5º, reforçando a importância desse princípio, reconhecendo direitos e deveres iguais para homens e mulheres.

No entanto, apesar das mudanças legais, ainda existem práticas discriminatórias na sociedade brasileira. O princípio da igualdade, previsto no artigo 5º da Constituição, garante que todos sejam tratados de forma igual perante a lei.

A CF trouxe, ainda, inovações para o Direito de Família, como a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres e a manutenção da licença-maternidade para 120 dias. Essas mudanças visam garantir a igualdade de oportunidades e proteção às mulheres, incluindo trabalhadores domésticos, avulsos e rurais.

Esses são os principais pontos relacionados à igualdade de gênero na Constituição Federal de 1988. No entanto, é importante destacar que a busca pela igualdade de direitos e a eliminação da desigualdade de gênero ainda são desafios persistentes na sociedade brasileira.

A Lei Maria da Penha, também conhecida como Lei 11.340/2006, representa um importante marco na luta contra a violência doméstica e familiar, especialmente voltada para a proteção das mulheres. Ao longo dos anos, essa legislação tem se mostrado essencial na busca pela erradicação desse grave problema social, visando garantir a integridade física, psicológica e emocional das vítimas. Nesse contexto, torna-se relevante analisar a aplicabilidade e a eficácia das medidas protetivas de urgência previstas nesta lei.

No âmbito da aplicabilidade das medidas protetivas de urgência, observa-se que a Lei Maria da Penha confere às autoridades competentes a possibilidade de adotar ações imediatas para resguardar as vítimas de violência doméstica. Essas medidas podem incluir a determinação de afastamento do agressor do lar, a proibição de aproximação da vítima e a suspensão de visitas aos filhos menores, entre outras. A aplicação dessas medidas demonstra o compromisso do Estado em proteger e amparar as mulheres em situação de vulnerabilidade.

Quanto à eficácia das medidas protetivas de urgência, verifica-se que a sua correta aplicação é fundamental para garantir a segurança e a proteção das vítimas. Contudo, é necessário um acompanhamento constante e efetivo por parte das autoridades responsáveis para assegurar que essas medidas sejam de fato cumpridas e que a violência seja devidamente coibida. Além disso, é importante promover a conscientização e a sensibilização da sociedade sobre a importância dessas medidas, bem como proporcionar suporte e assistência às vítimas para que possam reconstruir suas vidas sem medo e com dignidade.

No entanto, é preciso destacar os desafios enfrentados na efetivação das medidas protetivas de urgência. A falta de estrutura adequada, a escassez de recursos e a morosidade do sistema judiciário podem dificultar a implementação rápida e eficaz dessas medidas. É necessário um esforço conjunto dos órgãos responsáveis, da sociedade civil e dos diversos setores da comunidade para superar essas barreiras e garantir a proteção efetiva das vítimas de violência doméstica.

É fundamental ressaltar que a Lei Maria da Penha não se limita apenas à aplicação das medidas protetivas de urgência, mas também busca prevenir a violência doméstica por meio de ações educativas e de conscientização. A lei estabelece a necessidade de promover uma cultura de respeito e igualdade de gênero, enfatizando a importância do diálogo, da informação e da mudança de comportamentos violentos. Assim, a eficácia da Lei Maria da Penha também está relacionada à sua capacidade de transformar as relações sociais e promover uma sociedade mais justa e igualitária.

Em suma, a aplicabilidade e a eficácia das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são de extrema importância na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Embora existam desafios a serem enfrentados, é imprescindível o fortalecimento dos mecanismos de implementação e acompanhamento dessas medidas, bem como a conscientização da sociedade sobre a gravidade da violência doméstica. A colaboração entre os poderes públicos, instituições de apoio, organizações não governamentais e a comunidade em geral é essencial para garantir a efetividade dessas medidas e promover uma mudança cultural em relação ao respeito e à proteção dos direitos das mulheres.

REFERÊNCIAS

ANJOS, Fernando V. dos. **Direito Penal Simbólico e Lei de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher**. IBCCRIM. Disponível em: <https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2014/02/Boletim-167_Anjos.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2023.

ARTIGO 153 Emenda Constitucional nº 1 de 17 de Outubro de 1969; Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616062/artigo-153-emenda-constitucional-n-1-de-17-de-outubro-de-1969>. Acesso em 10/08/2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 jul. 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 29 jul. 2023.

13 **BRASIL. Lei n. 11.340 (Lei Maria da Penha)**. Diário Oficial da União, Brasília, 7 ago. 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em: 29 jul. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Lei Maria da Penha. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/lei-maria-da-penha/>>. Acesso em: 28 jul. 2023.

CORRÊA, Fabrício Silva. A Convenção de Belém do Pará e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 19, n. 89, p. 287-310, nov./dez. 2011. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/rbccrim/article/view/310>. Acesso em: 04 jul. 2023.

CUNHA, R. L. da; PINTO, M. R. A Lei Maria da Penha e a violência doméstica. Revista Jus Navigandi, Teresina, n. 3902, 3 nov. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/33153/a-lei-maria-da-penha-e-a-violencia-domestica-da-criacao-a-atualidade> Acesso em: 19 jul. 2023.

CURY, Myriam Therezinha. Violência Doméstica e de Gênero. Revista Justiça e Cidadania, n.102, 2009.

Decreto-Lei nº 2.848 de 1940. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm, Acesso em: 07/08/2023.

DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

DIAS, Maria Berenice. A lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

FONSECA, M. A. S. Violência contra a mulher e feminicídio: a trajetória de Maria da Penha Maia Fernandes. In: SANTOS, B. R. dos; FERRAZ, C. V. (Orgs.). Mulheres e direitos humanos: a violência contra a mulher em questão. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2010. p. 43-61.,

FONSECA, M. S. da. (2010). Violência doméstica: do silêncio do lar à justiça pública. Editora Atlas, p. 91.

FONSECA, Priscila da Cunha. A evolução da legislação brasileira de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 105, p. 1153-1180, 2010. pág. 1165.

GALINA, R. M. Maria da Penha: a luta de uma mulher por seus direitos. Revista Nova Perspectiva Sistêmica, São Paulo, v. 36, p. 78-85, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/313919937_Maria_da_Penha_A_luta_de_uma_mulher_por_seus_direitos. Acesso em: 19 jul. 2023.

Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 6 de agosto de 2023.

MONTENEGRO, Marília. Lei Maria da Penha – Uma Análise Criminológica. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2015.

Projeto de Lei nº 905/1999. Dispõe sobre os crimes de violência familiar e dá outras providências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16015>. Acesso em: 6 de agosto de 2023.

VARGAS, Douglas. Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha Esquematizada. Gran Cursos Online. Disponível em: <[http://concursos.grancursosonline.com.br/hubfs/Lei_11.340-06_-_Lei_Maria_da_Penha_-_Esquematizada_e_Atualizada_pela_lei_13.641-18_-_revisado_\(1\).pdf](http://concursos.grancursosonline.com.br/hubfs/Lei_11.340-06_-_Lei_Maria_da_Penha_-_Esquematizada_e_Atualizada_pela_lei_13.641-18_-_revisado_(1).pdf)>. Acesso em: 5 agosto 2023.